

Er du forælder til et barn med medfødt hjertefejl på 5 år eller under?

Og har du lyst til at hjælpe forskningen? Så har vi brug for din hjælp.

Det er hårdt at være forælder til et hjertesyg barn. Det kan kræve ufattelig meget energi at stå med uvisheden, afmagten og beslutningerne for sit barn. Men hvordan hjælper man bedst jer forældre til hjertebørn? Hvilken støtte har du haft brug for? Hvornår ville støtten have været mest hjælpsom?

Det er formålet med dette forskningsprojekt. Vi vil sætte fokus på, hvordan man bedst støtter forældre til børn med medfødte hjertefejl – og dermed hvordan man giver dem de bedste vilkår til at støtte deres børn. Resultaterne vil blive publiceret i en international forskningsartikel, men dit navn vil ikke fremgå.

Projektet vil foregå som gruppeinterviews online – med ca. 4. forældre i hver gruppe og vil tage ca. 1,5 time. Alle interviews vil foregå i slutningen af februar eller i løbet af marts, og du vil blive adspurgt inden om præferencer for tidspunkt.

Så hvis du har et barn med medfødt hjertefejl som er 5 år eller under og født i Danmark, og har lyst til at fortælle om din oplevelse og hvilken støtte, der kunne have hjulpet dig, så vil vi bede dig udfylde vores tilmeldingsskema. Du kan finde det ved at scanne QR koden til højre, eller ved at bruge linket. Vi vil herefter kontakte dig med nærmere tidspunkt og mere information.

Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte forskningsårsstuderende, Isabella Drachmann på:

isras@sdu.dk

tinyurl.com/hjertebarn